

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNI BOSHQARISHDA MEHNAT TAQSIMOTI

Sobirova Nozima Odiljonovna

Andijon Davlat Pedagogika Instituti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(maktabgacha ta'lim) Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistri

Annotatsiya: Maqola maktabgacha ta'lim tizimida ta'limni boshqarishda mehnat taqsimotini va maktabgacha ta'lim sifatini, boshqarishning vositalari haqida, maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun Prezidentning qaror strategiyasiga biroz to'xtalib o'tilgan. Bu tarbiyachi va maktabgacha ta'lim muassasalari rahbarlari uchun ish faoliyatida nazariy bilimni oshirish uchun yordam beradi degan umidamiz.

Kalit so'zlar: Abdulla Avloniy, boshqaruv, Maktabgacha ta'lim, uzluksiz ta'lim, Ta'limni boshqarish qonuniyatlari, ta'lim sifati.

KIRISH. Insonni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar. Abdulla Avloniy tarbiyachiga alohida e'tibor berib: «Tarbiya yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir»[1] degan edi. Qay darajada to'g'ri va ma'noli, chuqur o'yg'a toldiradigan bu so'zlar, barcha insonlarni birdamlikka undaydi. Shu bilan birga tarbiya va ta'limga ma'suliyatli yondashishga chorlaydi.

METODOLOGIYA

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki bosqichi hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi - bola shaxsining har jihatdan rivojlanishini ta'minlash, qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, o'qishga, doimiy ta'lim olish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish va maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun tayyorlashdan iborat. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning bilimi va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga, ularni vatanparvarlik, mustaqillik g'oyalariga sadoqat, tariximiz va boy ma'naviy-ma'rifiy merosimiz va qadriyatlarimizga yuksak hurmat ruhida ta'limlashda muhim o'rin tutadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarni ta'lim va tarbiyasini qonuniy hujjatlar asosida, shuningdek Prezident va Vazirlik tomonidan ishlab chiqilib, tasdiqlangan qonun va me'yoriy hujjatlarga tayangan holda ta'lim, tarbiya berib boriladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bilim olishning va uzluksiz ta'limni poydevori hisoblanadi. Poydevor mustahkam bo'lsa inshoot ham mustahkam bo'ladi, ya'ni bilimni boshidan yaxshi bolalarga berilsa shundagina hayoti davomida oladigan bilimlariga tayanch vazifasini bajaradi.

QONUN VA QARORLAR TAHLILI.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatining qonuniy asoslari «Ta'lim to'g'risida»gi Qonun Kadrlar tayyorlash milliy dasturi (2020 y.), «Maktabgacha ta'lim to'g'risida»gi Konsepsiya (2008, 2011),»Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 iyuldagi 528-son qaroriga Davlat maktabgacha ta'lim muassasasi to'g'risida NIZOM.» «Nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi to'g'risida NIZOM.» «Ilk qadam»dasturi (2018) va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilab berilgan.[2]

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. M. Mirziyoev 7-fevral 2017-yil kuni «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947 sonli farmonida «Ijtimoiy sohani rivojlantirish» deb nomlangan to'rtinchi yo'nalish aholi bandligini oshirish, fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish va ularning salomatligini saqlash, yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya hamda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va modernizatsiyalash, aholini elektr energiya, gaz bilan ta'minlashni yaxshilash, aholining muhtoj qatlamlariga ko'rsatiladigan ijtimoiy yordam sifatini oshirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi maqomini oshirish, sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining qulayligini ta'minlash, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va oliy ta'lim sifatini yaxshilash hamda ularni rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirishni nazarda tutadi. Bu qonunlar va strategiyalar birgina maqsad ya'ni insonlarni, bolalarni farovon yashashi, bilim olishi, maktabgacha ta'lim muassasalarining boshqarishni samarali usullarini yaratishga tayanch bo'ladi.

ASOSIY QISM

Tizimli - tarkibiy tahlilning qo'llanilishi quyidagilarni nazarda tutadi.

1. Ta'lim sifatini o'zaro ta'sirda bo'lgan tarkibiy qismlardan tashkil topgan yaxlit masala sifatida ko'rib chiqish. Shu boisdan, ta'lim sifati muayyan bog'liqlikda va ierarxiyada bo'lgan qator tarkibiy qismlarni birlashtiruvchi yaxlit tizim sifatida tahlil qilinadi.

2. Ta'lim sifatini o'rganishda asosiy e'tibor tarkibiy qismlarning o'zaro va muhit bilan ta'siriga qaratiladi. Bunda ta'lim sifati tarkibiy qismlarining funksional ierarxiyasini va ularning bo'ysunishini aniqlash zarur. Faqat ana shu o'zaro ta'sir asosidagina birmuncha yuqori darajadagi hal qiluvchi tarkibiy qismlar yanada takomillashgan ta'lim sifatining shakllantirilishini ta'minlaydi. Ta'lim sifatining tashqi omillar bilan o'zaro ta'sirini o'rganish, unga ta'sir etuvchi shart-sharoitlarni aniqlash hamda aks ettirilayotganning aks ettirilgani uchun ahamiyatini har tomonlama va chuqur ochib borish imkonini beradi.

3. Ta'lim sifatini dinamik holat sifatida ko'rib chiqish. U ham shaklan, ham mazmunan va pirovard (kutilayotgan, maqsadli va haqiqiy) natijaga qarab doimiy o'zgarib turadi.

Tizimli - tarkibiy tahlil ta'limni boshqarishning asosiy bog'ini hisoblanib, unga tayangan holda ta'lim va tarbiyani mukammallashtirish hamda ta'limni boshqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ta'limni boshqarish qonuniyatlari boshqaruv jarayonida turli elementlar va hodisalarning ob'ektiv ravishda mavjud bo'lgan, takrorlanuvchi o'zaro aloqalarini aks ettiradi. Ular umumiy va xususiyga bo'linadi. Umumiy qonuniyatlar boshqaruvning barcha tizimlariga xos bo'lsa, xususiylari ayrim ta'lim tashkilotlari va tashkilotlarining amal qilishi bilan bog'liq.

Har bitta sohada bo'lgani kabi boshqaruv ta'lim tizimining boshlang'ich bazasi bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mavjud.

Quyidagilarni boshqaruvning umumiy qonuniyatlari sirasiga kiritish mumkin: ustuvor samaradorlik va ongli rejali boshqarish; boshqaradigan va boshqariladigan tizimlarning, boshqarish sub'ekti va ob'ektining o'zaro munosabati, boshqaruvda mehnat taqsimoti va kooperatsiyasi jarayonlarini kuchaytirish. Ushbu qonuniyatlari bor.

Ta'limni ongli boshqarishning ustuvor samaradorligi qonuniydir, chunki unda kechayotgan jarayonlarni rejali boshqarish tizimi amalda ushbu jarayonlarni beixtiyor tartibga soladigan boshqarish tizimlaridan samaraliroqdir. Hozirgi ta'limda boshqarishning barcha darajalarida dasturiy-maqсадli yondashuv, tizimli yondashuv va tahlil keng qo'llanilayotganligi buning dalilidir.

Boshqaruvda mehnat taqsimoti va kooperatsiyalash jarayonlarining kuchayishini ham ta'limni boshqarishning umumiy qonuniyatlariga kiritish mumkin. Qonuniyat, birinchidan, boshqaruvda mehnatning bundan keyin ham gorizont va vertikal taqsimotini aks ettiradi, bu hol boshqaruvning rivojlanganligi, boshqariladigan tizimlar ko'lamini kengayganligi, yangi funksiyalar va faoliyat turlari paydo bo'lganligi bilan bog'liqdir. Ikkinchidan, mehnat taqsimoti uning muvofiqlashtirilishini, ya'ni boshqaruv mehnatini kooperatsiyalashda o'z ifodasini topadigan boshqaruv sub'ektlari ishi muvofiqlashtirilishini taqozo qiladi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Boshqaruv sifatini baholash aynan shu savolga beriladigan javobga bo'liq. Boshqaruv o'z vazifasiga ko'ra foydali natija olish uchun imkoniyatlardan to'liq foydalanishni ta'minlashi kerak. Ushbu vazifani qanchalik yaxshi uddalasa, u shunchalik samarador bo'ladi.

Boshqaruv samaradorligi deganda erishilgan va erishish mumkin bo'lgan unumdorlik o'rtasidagi munosabatni aks ettiruvchi xususiyatni tushunamiz.

Bunday ta'rifni faoliyat ko'rsatishni boshqarishga nisbatan ham, rivojlanishni boshqarishga nisbatan ham ishlatsa bo'ladi. Lekin bu holatlarning har birida turli natijalar va turli xarajatlar hisobga olinishi kerak. Ta'lim muassasasi o'zi uchun ta'lim sifati iloji boricha yuqori darajada bo'lishini ta'minlay oladi (bu yuqori samaradorlik

hamda faoliyat yuritishni boshqarishdan dalolat berishi mumkin), ammo ayni paytda u yangiliklarni o'zlashtirish va o'zining salohiyatini kuchaytirish uchun ob'ektiv tarzda ta'limning mavjud imkoniyatlaridan foydalanmasligi mumkin. Bu ta'lim muassasasini rivojlantirishni boshqarish samaradorligi pastligidan dalolat beradi.

Ta'lim sifati — bu ta'lim jarayonining jamiyatdagi holati va natijadorligini, uning shaxsning fuqarolik, turmush va kasb sohalaridagi bilimdonligini rivojlantirishdan jamiyat (turli ijtimoiy guruhlar) ehtiyojlari va kutgan natijalariga muvofiqligini belgilovchi ijtimoiy kategoriya demakdir.

Ta'lim sifati ta'lim oluvchi yoshlarning xabardorligini rivojlantirishni ta'minlaydigan ta'lim faoliyatining turli jihatlarini, o'qitish mazmuni, shakllari va metodlarini, moddiy-texnika bazasini, kadrlar tarkibini va h. k. tavsiflovchi ko'rsatkichlar yig'indisi bilan belgilanadi.

XULOSA.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida samarali ishlarni tashkillashtirish fidoiy rahbarning vazifasi hisoblanib. Maktabgacha ta'limni boshqarish Maktabgacha Ta'lim Vazirligining hamda viloyat Boshqarmalarini shu bilan birga muassasalar rahbarlari zimmasiga yuklangan. Mehnat taqsimotini to'g'ri taqsimlash orqali samarali va unumli ishga erishish mumkin. Har bitta hodim o'z ishini sidqidildan va vijdonan bajarsa O'zbekiston kelajagi bo'lgan yoshlarimiz ishonchli qo'lardadir.

Bolalarga maktabgacha yoshidan boshlab zamonaviy ta'lim berish, ularni psixik, aqliy va ijtimoiy jihatdan faol rivojlantirish – xozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hal qilinishi kerak bo'lgan dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mirziyoyev Sh.M. «Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi» mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. - T.: «O'zbekiston», 2017. - 48 b.
2. Sh.M. Mirziyoyev Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. -T.: «O'zbekiston». - 2017.- 102b.
3. Sh.M. Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. - T.: «O'zbekiston», 2017.
4. A. M. Abdullayeva. "Maktabgacha ta'limni boshqarishning ilmiy asoslari" O'quv - uslubiy majmuasi.